

4.4.2.4 Exemplo de aplicação do modelo no ensino de ES Para ilustrar como o modelo proposto pode auxiliar os professores no processo de avaliação da eficácia do uso de um projeto FLOSS escolhido para ensinar Engenharia de Software, vamos usar um exemplo de aplicação do mesmo aproveitando dados e resultados de Estudo de Caso proveniente do estudo de (NADA, a).

Tal Estudo de Caso teve como objetivo explorar e investigar consequências e objetivos da aprendizagem mediadas por uso de Projetos FLOSS, bem como a permissão para conexões entre teoria e prática, a percepção da experiência de mundo real e o suprimento de lacunas de formação identificadas pela indústria (NADA, a).

Contexto do Estudo de Caso: O *Estudo de Caso 2* do trabalho de (NADA, a) trata da aplicação de um projeto FLOSS no ensino de Teste de Software em uma disciplina de um Curso de Graduação em Ciência da Computação.

Cenário do Estudo de Caso: O Estudo se deu em atividades na disciplina Desenvolvimento de Software III, do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Sergipe (UFS) no segundo semestre de 2015. A exposição do conteúdo foi aplicada pelo professor de forma tradicional (expositiva e com exercícios). As atividades no projeto de código aberto para por em prática o que foi aprendido foi ofertado de forma **OPCIONAL** na qual as notas das provas do estudante poderiam ser substituídas pelas notas obtidas nas atividades com o Projeto de Código Aberto. O estudo foi dividido em duas etapas, sendo a primeira com estudantes **em equipes** tendo que implementar **individualmente** testes de unidade e integração para grupos de funções atribuídos para a equipe. Na segunda etapa os estudantes deveriam implementar e analisar testes e elaborar planos de testes e responder questionários sobre a aplicação abordada no projeto.

População do Estudo e Envolvidos: A população do estudo foi composta pelo docente e 15 alunos da disciplina que participaram das duas etapas do projeto. A disciplina se encaixa no sétimo período, o penúltimo período do curso, ou seja, **os alunos estão se formando e, portanto, possuem razoável maturidade acadêmica**. Dos 15 estudantes que participaram efetivamente **sete deles não tinha nenhuma experiência com projetos reais, dois participaram de até dois projetos e seis alunos tinham participado de mais projetos**. Todos os estudantes mais experientes **aceitaram o desafio e participaram do projeto**. O professor da disciplina, graduado especialista e mestre na área de computação, trabalhou na área de desenvolvimento e teve experiências anteriores de ensino de programação e engenharia de software. No estudo o professor admitiu usar o método tradicional de ensino. Um aluno assistente foi selecionado para dar suporte aos estudantes tanto no uso das ferramentas quanto na manipulação do código do projeto de código aberto. O mesmo já havia cursado a disciplina e tem bastante experiência profissional (NADA, a).

Contexto de aplicação da atividade envolvendo uso de Projeto FLOSS: Como a abordagem inicial da disciplina foi a introdução e exposição teórica de conteúdos de Teste de Software, a atividade envolvendo o Projeto de Código Aberto visava a aplicação de testes em um projeto real, especificamente a aplicação de testes automatizados. O projeto

FLOSS utilizado para a atividade foi o JabRef. O Projeto JabRef é um gerenciador de referências bibliográficas, de médio porte, desenvolvido em Java para ambiente *desktop* (NADA, a).

O JabRef foi selecionado como projeto devido a alguns aspectos. A linguagem JAVA faz parte do currículo e já foi empregada em disciplinas anteriores, o JabRef é um sistema de informação com um domínio de fácil compreensão e útil a futuras atividades de pesquisa dos estudantes, e representa um projeto real com uma problemática inerente.

Outras atividades foram desenvolvidas como esforço inicial para o desenvolvimento das atividades. Estas demandaram algum tempo de execução, tempo este que pode variar de acordo com as atividades a serem planejadas e os critérios escolhidos para a seleção do projeto.

O programa extenso da disciplina foi relatado com um problema na aplicação da abordagem, onde a quantidade de avaliações e o tempo para realizar as atividades também exigiram mudanças no foco inicial das atividades (escopo do estudo). Devido a carga de avaliações da disciplina e a natureza voluntária da participação no projeto, as atividades anteriormente planejadas tiveram que ter prazos de entrega estendidos. Isso gerou diminuição de tempo das demais atividades e por sua vez gerou mudanças na necessidades de entrega do trabalho e prejuízos na discussão final.

Outro problema relatado no estudo foi a dificuldade de material adicional necessário para apresentar aos alunos na cobertura do escopo de objetivos de aprendizagem na área de teste de software. Além deste, o problema da falta de domínio do professor com o software a ser utilizado.

A coleta e análise dos dados provenientes da abordagem se deu no uso de questionários, entrevistas e análise das entregas dos estudantes.

Os Objetivos de Aprendizagem : Foram analisados os Objetivos de Aprendizagem convenientes com o estudo alinhado com o programa e planejamento do professor da disciplina. Portanto os objetivos de aprendizagem relacionados a testes de software e a práticas profissionais beneficiadas pela aplicação da abordagem foram selecionados, ou seja, os resultados de aprendizagem foram divididos em aspecto técnico e aspecto da prática profissional(sociotécnico).

Os objetivos de aprendizagem associados ao aspecto técnico de teste de software foram selecionados de acordo com a capacidade de descrever conceitos e práticas de teste, seus tipo, níveis e técnicas; Entender diferenças de porte de testes, ferramentas de integração e testes; Aplicar testes e ferramentas de testes; Avaliar Suíte de testes e métricas de testes e ; Criar Testes de Unidades não redundantes, planejar e gerar casos de testes e criar e documentar conjunto de testes.

Os objetivos de aprendizagem sociotécnicos foram analisados sobre aspectos de respostas a crítica de terceiros; Ter experiência e avaliar trabalhos de terceiros; Ser proativo e criativo; Solucionar problemas e gerar soluções alternativas; Ter visão holística e; Compreender, sumarizar e escrever materiais técnicos.

Após a descrição dos contextos de aplicação e objetivos das atividades no estudo de caso é possível abordar um exemplo de como avaliar a eficácia do uso do Projeto escolhido usando o modelo aqui proposto. Portanto, a estrutura dos critérios de avaliação do uso

do FLOSS escolhido segundo o modelo proposto nesse exemplo se organiza da seguinte forma:

ATIVIDADE: Como descrito no cenário do estudo de caso em questão, em geral as atividades propostas visavam basicamente criar e executar testes e plano de testes em um projeto real ”(iii) elaborar e executar ao menos uma vez um plano de testes de regressão, incluindo os testes implementados pela equipe [...]”(NADA, a, p.144).

Objetivo de Aprendizagem da atividade: No estudo de caso foram analisados vários objetivos de aprendizagem associados a Teste de Software de acordo com as Unidades de Conhecimento em Engenharia de Software do SC-2013, do Guia SWEBOOK e indicações de estudos referência sobre aprendizagem em ES (Ver Apêndice A de (NADA, a)). O Objetivo de Aprendizagem analisado neste contexto de aplicação do modelo será o Objetivo **LO104 - Capacidade de planejar e gerar casos de testes para softwares de médio porte**. Este objetivo demanda o alcance de outros objetivos ou requisitos na área de testes como os conceitos, as ferramentas e técnicas necessária para a execução e documentação dos testes a serem realizados. Como os estudantes tem que saber e saber fazer para o alcance deste objetivo unindo elementos e gerando algo original, este objetivo pode ser avaliado baseado na dimensão Criar da Taxonomia de Bloom, pois, para que os conjuntos de testes e documentos de testes sejam criados, todos os processos cognitivos de nível mais baixo associados a tal objetivo podem ser alcançados.

Competências da Engenharia de Software associadas ao Objetivo de Aprendizagem selecionado: A competência técnica associada ao objetivo de aprendizagem estimulado pela atividade é a Competência Técnica em Teste de Software que segundo (ARDIS et al., 2014a, p.49) basicamente resume as competências em planejar testes, em infraestrutura de testes, técnicas de teste, medição de testes e rastreamento de defeitos.

As competências sociotécnicas associadas são abordadas como competências da prática profissional investigadas por (NADA, a) estas, por sua vez estão alinhadas com as habilidades cognitivas e comportamentais do Modelo Swecom como: Os objetivos de Aprendizagem LO233, LO235 e LO268 descritos por (NADA, a, p.181) podem ser associados a Competência Comportamental Habilidades de Participação em equipe do Modelo Swecom; Os Objetivos LO236 e 237 segundo (NADA, a, p.181) podem ser associados a Competência Comportamental Aptidão e Disposição do Modelo Swecom; Os Objetivos LO266 e LO267 indicados por (NADA, a, p.181) podem ser associados a Competência Cognitiva Resolução de Problemas do Swecom; O objetivo LO272 investigado segundo o estudo de caso em questão pode ser associado à Competência Cognitiva Habilidades Analíticas do Modelo Swecom; Os Objetivos LO251a, LO251b e LO246 descritos por (NADA, a) podem ser associados a Competência Comportamental Habilidades de Comunicação. Portanto, a atividade tinha como objetivo desenvolver diversas competências sociotécnicas tanto alinhadas com as necessidades de formação sobre a ótica pedagógica quanto vistas como essenciais para o mundo do trabalho em Engenharia de Software.

Projeto FLOSS escolhido: JabRef.

Aspectos de influência relevante no uso do Projeto Floss na abordagem:

A16 - Estratégia para atividades e participações dos estudantes: Já no cenário do estudo em questão, foi descrito que o professor da disciplina fez uma abordagem teórica e expositiva dos conceitos abordados, oferecendo a participação OPCIONAL do estudante nas atividades no Projeto de Código Aberto e, "Caso o estudante participasse, as notas de suas provas poderiam ser substituídas pelas notas obtidas com a realização das atividades"(NADA, a, p.144). Ou seja, devido a natureza opcional da participação nas atividades com o projeto, a quantidade de alunos participantes tende a não ser a totalidade da turma. Porém, a participação voluntária dos que se propõe a trabalhar nas atividades e a oportunidade de aproveitar a pontuação oriunda desta podem influenciar em alunos mais interessados, atraídos e motivados nas atividades com o projeto, o que pode indicar uma influência no aspecto **A2-Interesse, motivação e atração**. Segundo (NADA, a, p.144):

"dos 34 matriculados, inicialmente 33 estudantes aceitaram participar do projeto, porém com o andamento da disciplina e a participação sendo voluntária, somente 19 participaram da primeira parte do projeto e 15 participaram da etapa final do projeto".

Portanto, a estratégia adotada na participação dos estudantes pode ter influência na motivação dos mesmos, já que, dos 33 alunos que se interessaram na participação da atividade, apenas 15 permaneceram até o final.

A3-Adaptação ao currículo ou curso: As atividades no projeto foram desenvolvidas de acordo com o programa e os objetivos da disciplina, como versa (NADA, a, p.145) "Para a aplicação da abordagem, o primeiro passo foi ajustar os objetivos da pesquisa ao programa da disciplina. Como mencionamos anteriormente, escolhemos trabalhar testes de software."

A4 - Nível de formação e experiência do estudante: A disciplina na qual a atividade foi desenvolvida pertencia ao sétimo período do curso, ou seja, os estudantes já estavam em um estágio avançado de formação no mesmo. Dos 15 estudantes com a atuação efetiva nas atividades, sete não tinha experiência em projetos reais e oito tinham experiência em dois ou mais projetos. Sobre isso "Cabe ressaltar que todos os estudantes mais experientes da turma aceitaram o desafio e participaram do projeto."(NADA, a, p.145). Ou seja, a escolha do projeto, das atividades, e dos Objetivos de aprendizagem podem ser definidos acordo com do perfil da turma.

A7- Suporte, acompanhamento e avaliação do estudante: Um estudante que já havia cursado a disciplina e com bastante experiência profissional foi escolhido para ser assistente nas atividades para dar suporte no uso de ferramentas e na manipulação do código. Isso pode ser positivo por manter os alunos próximos e engajados nas atividades, além de que os alunos podem se sentir mais confortáveis em tirar as dúvidas ou demais

comunicação com um colega de curso.

A8- Capacidade e Habilidade de Programação: Um dos motivos pela escolha do JabRef para a atividades é: "o software é implementado em Java, linguagem que faz parte do currículo do curso e é empregada em outras disciplinas do curso"(NADA, a, p.145). Isso é benéfico, pois os estudantes vão analisar um projeto e seu código em uma linguagem nos quais terão familiaridade.

A15-Assunto ou Domínio do Projeto: O JabRef "representa um sistema de informação, com um domínio fácil de ser compreendido["(NADA, a, p.145), sendo também útil a interesses acadêmicos do estudante.

A5-Tempo, Calendário ou Cronograma.: Uma dificuldade encontrada na abordagem foi adaptar as atividades no projeto dentro do cronograma da disciplina, devido esta ter um programa extenso e com muitas atividades de avaliação, gerando concorrência do tempo disponível para a realização da disciplina. Sobre isso (NADA, a, p.147) descreve:

"Essa problemática acarretou na redução do escopo do estudo de caso, uma vez que retiramos a área de qualidade de software, como mencionamos no início da descrição desse estudo. Mesmo assim, vários estudantes desistiram e para conseguirmos a participação dos demais, precisamos adiar diversas vezes as entregas periódicas dos produtos das atividades, anteriormente planejadas. Em consequência desses adiamentos, o tempo para execução das demais atividades tornou-se cada vez mais exíguo, fazendo com que, não exigíssemos nenhuma entrega individualizada na segunda parte do trabalho e que a discussão final sobre os trabalhos fosse prejudicada".

Portanto, essas dificuldades acabaram tendo impacto em outro aspecto importante, o aspecto **A7- Suporte, acompanhamento e avaliação do estudante**, tendo adiamento e mudanças em metas e prazos para avaliações e atividades.

Outra dificuldade percebida na aplicação da abordagem foi a quantidade de material adicional que foi necessário preparar e apresentar ao estudante para que as atividades fossem desenvolvidas (NADA, a). Essa dificuldade foi percebida devido a necessidade de apresentação de ferramentas necessárias como AssertJ e EclEmma, a apresentação de métricas e conceitos necessários do conteúdo abordado e do projeto envolvido, e a apresentação do passo a passo das atividades a serem desenvolvidas e seus objetivos. Ou seja, tais materiais envolvem aspectos como **A6 - Uso ou conhecimento de ferramentas e ambientes de desenvolvimento** necessários ao desenvolvimento das atividades no JabRef, a **A17 - Curva de Aprendizagem** dos conceitos, métricas e ferramentas necessárias à participação dos estudantes, e a apresentação do plano e das **A16-Estratégias para atividades e participações dos estudantes**.

A19- Desgaste, Entusiasmo e Experiência do Docente: Sobre esse aspecto vamos observar o que diz (NADA, a, p.147).

Por último, relatamos a dificuldade específica de utilização de um software sobre o qual o professor não tem o domínio, fato comum quando utilizamos projetos de código aberto. Como a visão que se tem do software é superficial, torna-se incerto que as funcionalidades distribuídas entre as equipes sejam de complexidade semelhantes, ou seja, o professor não tem a medida correta da complexidade da atividade solicitada.

Ou seja, a pouca experiência do docente com atividades em Projetos Floss e o pouco domínio do Software utilizado pode interferir na coerência da complexidade das atribuições e atividades entre os estudantes.

A16 - Estratégia para atividades e participações dos estudantes: Os módulos do projeto foram divididos em equipes no qual as atividades eram desenvolvidas. Isso pode ser benéfico para que cada equipe entregue os produtos de suas atividades e aproximem a realidade de trabalhos colaborados e ao mesmo tempo divididos em Projetos de Software.

A1-Tamanho e complexidade do projeto: Os estudantes julgaram o projeto com tamanho e complexidade que aproximasse a experiência nas atividades com a realidade de projetos reais. Segundo (NADA, a, p.153) "todos os estudantes enxergaram o projeto como uma experiência de mundo real. 93% consideraram que o software utilizado representa um exemplo de tamanho e complexidade semelhantes aos que são trabalhados na indústria de software.". Em Geral os estudantes julgaram o JabRef como um projeto bastante complexo.

A10-Percepção ou Autopercepção das Habilidade de Computação. Os alunos perceberam suas habilidades aplicadas a complexidade e dificuldade de um projeto real, ou seja, ao questionar os estudantes:

"93% acreditaram que foi possível compreender melhor as habilidades necessárias ao profissional que trabalha no desenvolvimento e manutenção de software."(NADA, a, 151).

A14 - Estado atual do projeto: Problemas na estrutura do código e baixa documentação fizeram os estudantes julgarem o JabRef como um projeto complexo e difícil de entender, porém mostrou a proximidade com o estado de projetos que existem nas empresas:

"O estudante ainda destacou que a complexidade é agravada pela falta ou escassez de documentação."(NADA, a, p.154)

A11 - Dinâmica, rotina e cultura de Projetos FLOSS. O grande número de envolvidos no projeto e a necessidade de aprender códigos de terceiros pode ter influenciado na percepção de grande complexidade do projeto por alguns alunos.

A2 - Interesse, motivação e atração: "um terceiro estudante salientou que alguns estudantes ficaram descontentes porque precisaram ser mais autônomos, enquanto prefeririam algo menos independente"(NADA, a, p.156).

A1-Tamanho e complexidade do projeto. Alguns alunos sentiram dificuldade para trabalhar no JabRef devido ao tamanho do código.

"Um dos estudantes reportou justamente que teve muita dificuldade para trabalhar com o código grande, dada a dificuldade em entendê-lo."(NADA, a, p.157).

A4-Nível de formação e experiência do estudante: A falta de experiência de alguns estudantes com projetos mais complexos podem dificultar a realização da atividade solicitada.

"Paralelamente, um estudante justificou a dificuldade em realizar a atividade solicitada, devido à falta de experiência com projetos complexos."(NADA, a, p.157).

A12-Relação com a comunidade, Receptividade do Projeto: Por ser projeto real, o JabRef pode apresentar dificuldades comuns a projetos desse tipo. Porém, em projetos de código aberto como o JabRef é comum não existir suporte dos desenvolvedores já estabelecidos e os alunos podem ficar receosos em solicitar suporte e comunicação com os desenvolvedores.

"Um dos estudantes relatou exatamente essa dificuldade. Segundo ele, a complexidade dos projetos de código aberto e dos projetos existentes nas empresas podem até ser similares, porém o suporte nas empresas está disponível. Haveria sempre alguém para esclarecer dúvidas ou indicar algum caminho. Quando questionamos que ele poderia ter contatado os desenvolvedores da comunidade, ele assumiu que não o fez por receio deles não terem paciência para respondê-lo."(NADA, a, p.158).

A17-Curva de Aprendizagem: Para executar os testes no projeto, os estudantes tiveram que enfrentar curva aprendizagem para entender o software a ser testado e identificar no software o que deveria ser testado, suas classes e métodos.

"Um dos estudantes descreveu que para entender como os módulos funcionavam foi preciso fazer algo muito próximo a uma reengenharia."(NADA, a, p.159).

A4-Nível de formação e experiência do estudante: A facilidade da realização dos testes foi influenciada pela experiência anterior do estudante.

"Enquanto o primeiro estudante imputou a facilidade em decidir o que testar à sua experiência anterior, o segundo estudante admitiu que a falta de experiência anterior prejudicou a realização da atividade."(NADA, a, p.160).

A11 - Dinâmica, rotina e cultura de Projetos FLOSS: Os alunos tiveram que enfrentar limitações para desenvolver as atividade em um projeto já existente e que não foi projetado com a intenção para as atividades planejadas:

"Como esse é o caso de muitos projetos, incluindo o JabRef, os estudantes deparam-se com tais situações, como por exemplo: componentes não nomeados, que dificultou a utilização do AssertJ; atributos finais, que não poderiam

ter seus valores alterados; métodos estáticos, que não poderiam ser simulados (“mockados”); métodos que recebiam expressões regulares como parâmetro, entre outros. Finalmente, muitas vezes, era preciso refatorar o código.”(NADA, a, p.160).

A10-Percepção ou Autopercepção das Habilidade de Computação: Os alunos perceberam aspectos de execução de testes em projetos reais e a importância de saber o que fazer e onde fazer para facilitar essa atividade.

A percepção final dos estudantes sobre a execução dos testes em projetos reais que capturamos foi: não é tão simples implementar testes, porque é complexo achar o que deve ser feito e onde deve ser feito; descobertas as respostas a estas questões, a implementação do teste não é complicada. (NADA, a, p.160).

A10-Percepção ou Autopercepção das Habilidades de Computação: A atividade no projeto também permitiu que o estudante percebesse a conexão teoria e prática na realização desta e também a importância da teoria para a prática.

”Segundo os estudantes, por meio da prática eles conseguiram ‘entender melhor os conceitos’ de testes caixa-branca, caixa-preta, etc. Exatamente por permitir visualizar através dos testes elaborados, as distinções entre os diferentes tipos de testes.”(NADA, a, p.163).

”Os estudantes reconheceram a necessidade da teoria para realizar a prática, inclusive para planejar o que deve ser feito.”(NADA, a, p.165)

A16 - Estratégia para atividades e participações dos estudantes: O uso de poucos exemplos e pouca significação dos exemplos prévios sobre alguns aspectos estudados pode ter influenciado na baixa conexão teoria e prática destes em alguns estudantes.

”Convém ressaltar que estes problemas acarretaram em dificuldades na realização dos testes, especificamente, categorizamo-las em ‘Dificuldades de conexão da teoria com a prática’, divididas em ‘Diferenciação entre teste unitário e teste de integração’ e ‘Diferenciação entre testes caixa-branca e testes caixa-preta’. Essas dificuldades geraram prejuízos no alcance de alguns objetivos de aprendizagem, conforme apresentaremos a seguir.”(NADA, a, p.168).

A6-Uso ou conhecimento de ferramentas e ambientes de desenvolvimento. A atividade propiciou o conhecimento e uso de diversas ferramentas necessárias para a realização desta.

”Todos os estudantes entrevistados destacaram a aprendizagem sobre ferramentas e de como usar essas ferramentas, ao serem questionados sobre sua experiência de aprendizagem realizando o trabalho.”(NADA, a, p.172).

A10-Percepção ou Autopercepção das Habilidades de Computação: Estudantes e professor observaram a aprendizagem e o conhecimento desenvolvidos na abordagem.

”Os envolvidos também reconheceram esse aprendizado. Enquanto um dos estudantes experientes atestou a aprendizagem de seus colegas, o professor confessou que os estudantes que participaram dessa abordagem terminaram a disciplina com conhecimento muito maior que outros, que fizeram a disciplina em uma oferta anterior.”(NADA, a, p.177).

A12-Relação com a comunidade, Receptividade do Projeto: A comunidade do JabRef se interessou pelo resultado das atividades dos estudantes.

”Outro ponto positivo bastante relevante para a abordagem foi o interesse da comunidade do projeto JabRef pelos testes implementados.”(NADA, a, p.177).

A10 - Percepção ou Autopercepção das Habilidades de Computação: Através da participação na atividade os alunos observaram evolução nas suas habilidades sociotécnicas.

”Tendo um visão global, houve concordância para todas as habilidades listadas.”(NADA, a, p.181).

A2-Interesse, motivação e atração.: Devido a algumas desistências de se manter na atividade até o final por parte de alguns alunos, algumas equipes da atividade acabaram sendo desfeitas restando apenas um aluno para a realização das intervenções planejadas para a equipe, prejudicando a percepção da importância do trabalho em equipe no projeto.

”O trabalho em equipe não funcionou realmente para as equipes ET1 e ET3, já que nesses casos apenas um estudante terminou participando em cada uma dessas equipes.”(NADA, a, p.184).

”Para as equipes onde as atividades terminaram sendo individualizadas, a relevância do trabalho em equipe foi ao menos reconhecida pelos estudantes, que foram, de algum modo, prejudicados.”(NADA, a, p.185).

A10 - Percepção ou Autopercepção das Habilidades de Computação: Foi observada aumento da confiança dos estudantes para a realização de atividades em outros projetos e na sensação de melhora do seu desempenho profissional futuramente.

”Observamos que enquanto 80% dos estudantes estão mais confiantes que serão capazes de realizar atividades semelhantes em outro projeto (QSP1) e 93,33% concordam que as atividades no projeto contribuíam para a melhoria do seu desempenho profissional futuramente (QSP2)”.(NADA, a, p.185).

A17-Curva de Aprendizagem e A6-Uso ou conhecimento de ferramentas e ambientes de desenvolvimento. Os alunos enfrentaram curva de aprendizagem íngreme com o domínio de ferramentas diversas.

Os estudantes apontaram uma curva de aprendizagem mais acentuada para o AssertJ e Mockito, sendo que um deles acrescentou a dificuldade de entender como o Gradle (ferramenta de automação de Build utilizada pelo JabRef) funcionava e a equipe ET6 adicionou que foi necessário estudar mais sobre JUnit, para entender como o framework tratava o lançamento de exceções. Já a equipe ET2, descrevendo as dificuldades que enfrentou, queixou-se que o uso do Mockito dificultou ao invés de ajudar.(NADA, a, p.197).

A5-Tempo, Calendário ou Cronograma.: O tempo curto para aprender todas as ferramentas, estudar o projeto e aplicar a abordagem foi um problema relevante apontado pelo professor e pelos alunos.

”No que diz respeito à aplicação da abordagem, a dificuldade mais citada pelos envolvidos, professor e estudantes, foi exatamente esta: a questão do pouco tempo disponível para a aprendizagem das ferramentas (como mencionado), para o entendimento do projeto de código aberto, para a implementação dos testes e por fim, para a discussão do conteúdo associado.”(NADA, a, p.197).

A15-Assunto ou Domínio do Projeto: Os alunos consideraram positivo o domínio do Projeto JabRef, já que o mesmo apresenta um assunto dentro do contexto de uso dos mesmos.

”Particularmente sobre o seu domínio, os estudantes consideraram uma aplicação importante, já que várias pessoas utilizam-na; que ela está dentro do seu contexto (acadêmico) e é bastante útil para quem faz pesquisa. Desse modo, os estudantes consideraram interessante trabalhar com a aplicação.”(NADA, a, p.198).

A8- Capacidade e Habilidade de Programação: Apesar da Linguagem do Projeto ser comum ao longo do curso, alguns alunos não se motivaram com a linguagem.

”Sobre a tecnologia empregada, apesar de um estudante valorizar a linguagem de construção da aplicação por ser utilizada ao longo do curso, dois estudantes não se sentiram muito motivados.”(NADA, a, p.199).

A2-Interesse, motivação e atração: Apesar de boa parte da turma participar das atividades até o final, outra parte da mesma não se sentiu motivada para participar das atividades devido ao contexto de aplicação da abordagem, sua natureza opcional, com necessidade de tempo e curva de aprendizagem acentuada para o domínio de ferramentas em um projeto grande e com estado do projeto pouco organizado e documentado.

”Para um dos estudantes, o projeto grande, com o código “bagunçado”, e não conhecer as ferramentas foram as principais razões para que os demais estudantes não participassem do projeto, uma vez que essa participação era opcional.”(NADA, a, p.199).

”O professor da disciplina confirmou essa mesma percepção, de modo que, os estudantes preferiram dedicarem-se às atividades que eram obrigatórias, para assim conseguirem boas notas.”(NADA, a, p.199).

”Entretanto, o professor ainda salientou que os bons alunos justificaram a não participação em razão da falta de tempo para fazer as atividades.”(NADA, a, p.199).

Discussões sobre o resultado do uso do Projeto JabRef na abordagem.

Podemos perceber que desde o planejamento da abordagem até a sua aplicação e posterior análise foi possível observar diversos aspectos que podem exercer alguma influência na atividade e no alcance dos objetivos de aprendizagem. Estes aspectos por sua vez podem ser visto como influentes direta ou indiretamente em outros aspectos observados, mostrando que uma abordagem de aprendizagem desenvolvida por atividades mediadas por FLOSS deve ser planejada e acompanhada de forma multifatorial e inter-relacionada.

A1-Tamanho e complexidade do projeto: Foi considerado no planejamento da atividade e na escolha do JabRef, sendo visto como um dos causadores da Curva de Aprendizagem (A17) para a compreensão do projeto e do que deveria ser explorado. Foi observado nos resultados da abordagem como um dos fatores que desestimularam a participação de parte da turma, porém foi positivo ao proporcionar a percepção dos estudantes da atividade com a realidade de projetos reais e com a curva de aprendizagem desenvolvidas por eles.

A2-Interesse, motivação e atração: Esse aspecto foi diretamente associado a não participação de parte da turma, principalmente por influência de outros aspectos como tempo reduzido(A5), carga de trabalho(A7), curva de aprendizagem necessária(A17), complexidade do projeto(A1) e seu estado(A14), e principalmente a natureza opcional da abordagem associada aos fatores anteriores(A16). Porém a parte da turma que decidiu participar da abordagem até o final se sentiram motivados e interessados com a sua percepção de aprendizagem (A10), a Curva de aprendizagem acentuada sobre diversos aspectos da disciplina (A17) e o domínio e aprendizagem de diversas ferramentas (A6).

A3-Adaptação ao currículo ou curso: Aspecto considerado no planejamento da abordagem e responsável por basear o planejamento das atividades de acordo com o planejamento da disciplina, influenciando no aspecto (A16). Provavelmente esse aspecto, mesmo não estando diretamente associado ao sucesso ou fracasso da atividade e dos objetivos alcançados foi um fator relevante no planejamento destes devido a carga de conteúdo e conhecimento necessários ser expostos pela disciplina.

A4 - Nível de formação e experiência do estudante: Analisado no planejamento da abordagem, onde o perfil acadêmico e técnico foi analisado também sobre a percepção de habilidades e problemas solucionados pelos estudantes no decorrer da atividade.

A5-Tempo, Calendário ou Cronograma: Foi o aspecto que mais limitou a abordagem, o tempo curto demandou alterações no Aspecto 16-Estratégia para atividades e participações dos estudantes, com mudança no escopo da abordagem, mudanças nos objetivos cobertos pela abordagem e na entrega das atividades pelos estudantes, interferindo nas entregas seguintes, alterando prazos e sobrecarregando os organizadores da atividade. Segundo (NADA, a, 199) "Convém ressaltar que a questão do tempo disponível reduzido surge novamente como principal problema para a abordagem, conforme discutimos anteriormente."

A6-Uso ou conhecimento de ferramentas e ambientes de desenvolvimento: Foi analisada na fase de planejamento da atividade e na execução da abordagem. Foi um dos principais aspectos que causou curva de aprendizagem acentuada dos estudantes. O aprendizado dessas ferramentas para a participação da abordagem foi necessário e os estudantes observaram os resultados de sua aprendizagem. Esse aspecto possivelmente foi um dos que mais interferiram no tempo necessário para a entrega das atividades pelos estudantes e na atração reduzida de parte da turma para a participação da abordagem,

porém, foi relatada como positiva para a percepção da aprendizagem dos alunos e da confiança que os mesmos obtiveram em participar de atividades semelhantes posteriormente.

A7-Suporte, acompanhamento e avaliação do estudante: Foi observado esse aspecto de forma positiva no planejamento ao destinar um aluno experiente e que já trabalhou na disciplina para acompanhar os estudantes.

A8- Capacidade e Habilidade de Programação: Foi considerado no planejamento da abordagem ao usar um projeto com linguagem já conhecida dos estudantes (Java). Apesar de alguns alunos não sentirem motivação com a linguagem do projeto, o mesmo não apresentou empecilho para a participação dos alunos ou necessitou de curva de aprendizagem acentuada na linguagem escolhida.

A9-Suporte ou viabilidade acadêmica: Apesar da abordagem ter sido aplicada em uma disciplina importante do curso, com participação não obrigatória dos estudantes, o professor da disciplina foi importante no decorrer do planejamento e execução da abordagem. Porém não foi observado claramente o suporte acadêmico de aspectos técnicos como adaptação de laboratórios e apoio técnico. Portanto, tal aspecto parece não ter sido relevante na aplicação da abordagem e no alcance de seus objetivos.

A10-Percepção ou Autopercepção das Habilidade de Computação. O aspecto mais positivo observado na abordagem, os alunos perceberam suas habilidades aplicadas, perceberam curva de aprendizagem acentuada desenvolvida, perceberam evolução dos colegas, perceberam a conexão entre teoria e prática e perceberam sua evolução na aprendizagem tanto nos aspectos técnicos como nos aspectos sociotécnicos. Essa percepção acurada dos estudantes em diversos aspectos de sua aprendizagem pode ter sido auxiliada pela Estratégia de Aplicação da Abordagem(A16), com um conjuntos de entregas bastante ativas, que exigiu esforço autônomo pelos estudantes.

A11- Dinâmica, rotina e cultura de Projetos FLOSS: A Quantidade de envolvidos no projeto e a rotina de avaliar projetos complexos pode ser importante para o estudante observar a dinâmica de desenvolvimento de projetos reais e a perspectiva das atividades no âmbito profissional.

A12-Relação com a comunidade, Receptividade do Projeto: A relação com a comunidade não foi obrigatória(A16), porém, as atividades desenvolvidas pelos estudantes foram bem aceitas pela comunidade. Alguns estudantes tiveram receio de interagir com os desenvolvedores da comunidade para perguntas e suporte. Possivelmente o aluno assistente acompanhando e dando suporte aos estudantes(A7) seja um fator que diminuiu a necessidade de interação dos alunos com a comunidade para auxílio nas atividades.

A13-Restrições, Viabilidade e Adequação do Projeto: Não observado.

A14-Estado atual do projeto: Considerado no planejamento e na execução da aborda-

gem, O projeto com erros na estrutura do código e falta na documentação foi considerada relevante para a Curva de Aprendizagem Acentuada desenvolvida pelos estudantes(A17), para a noção de complexidade alta do projeto(A1), e para inibição dos estudantes que decidiram não participar da abordagem(A2), visto que a curva de aprendizagem desprendida na compreensão do projeto e das atividades nele desenvolvidas estaria diretamente relacionada com o tempo reduzido que os estudantes tinham para a conclusão de suas obrigações acadêmicas. Devido ao projeto ainda necessitar de várias abordagens de testes e correções em sua estrutura, o estado do JabRef foi satisfatório para a cobertura dos objetivos a serem estimulados pela atividade.

A15-Assunto ou Domínio do Projeto: Por ser de um domínio importante para os estudantes e com possível aproveitamento dos mesmos em atividades acadêmicas posteriores, o JabRef foi considerado um projeto importante para os estudantes e com uma regra de negócio atrativa a ser compreendida pelos mesmos.

A16- A Estratégia para atividades e participações dos estudantes: foi relevante para definir o escopo da atividade, as equipes e planejamento dos resultados. Foi fortemente influenciada pelo aspecto pouco tempo disponível. O aspecto A5- Tempo, Calendário ou Cronograma, foi a temática que mais limitou o desenvolvimento da abordagem, primeiro que esse fator tempo já obrigou mudanças em outras temáticas do aspecto A16, como cobertura dos objetivos, entregas e prazos. O tempo também exerceu forte influência no Aspecto A2-Interesse, motivação e atração, já que o calendário da disciplina e o tempo gasto para realizar a atividade foi um dos problemas indicados pelo professor e pelo aluno. A cobertura de uma gama de ferramentas necessárias para a participação nas atividades definidas pela estratégia foi relevante na Curva de Aprendizagem desenvolvida pelos alunos nesse tema, mas inibiu a participação de outros estudantes que se assustaram com a carga de trabalho que desenvolveriam. A natureza opcional da atividade e os objetivos alcançados por esta pelos estudantes que aceitaram participar mostram que esse aspecto foi satisfatório no que tange a proposta planejada.

A17- Curva de Aprendizagem: A curva de aprendizagem foi um dos aspectos mais demandaram tempo para a realização das atividades segundo os estudantes. Os alunos tiveram que enfrentar curva de aprendizagem para dominar os módulos do projeto e sua codificação, enfrentaram curva de aprendizagem acentuada principalmente sobre o uso de ferramentas e ambientes de controle de versões (A6). Essa curva de aprendizagem prévia com ferramentas demandou tempo adicional para a entrega das atividades, porém, essa curva de aprendizagem enfrentada e desenvolvida pelos estudantes foram fundamentais para a percepção positiva sobre o desenvolvimento de suas habilidades em computação(A10), tanto nas competências técnicas planejadas e no domínio das ferramentas necessárias quanto nas competências sociotécnicas desenvolvidas.

A18-Questões sociais, pessoais e legais: Não observado.

A19-Desgaste, Entusiasmo e Experiência do Docente: A experiência do docente foi

observada no planejamento da atividade, a baixa experiência do docente no uso de FLOSS para ensinar foi uma oportunidade para avaliação dos objetivos da pesquisa visada pelo estudo de caso, portanto, a curva de aprendizagem do docente no que tange a dinâmica de aprendizagem mediada por FLOSS pode ser um fator relevante, apesar do professor ter que demandar esforço tanto na aplicação da abordagem como na aplicação da sua prática comum com os alunos que decidiram não participar até o final das atividades. Portanto, a equipe que aplicou o estudo de caso e a abordagem foram importantes para o acompanhamento e suporte de aprendizagem dos estudantes que participaram das atividades.

Podemos observar várias temáticas de aspectos que influenciaram direta ou indiretamente o planejamento e execução das atividades na abordagem bem como o objetivo por ela proposto e aqui analisado.

Vários aspectos tiveram grande interferência no esforço despendido pelos alunos e pelo corpo docente/aplicadores da abordagem. Porém, tais esforços também estimularam a transposição dos desafios na abordagem, trazendo aprendizados não apenas para os alunos nas atividades, mas também ao professor e pesquisador que aplicou a abordagem, auxiliando os mesmos a observar aspectos que podem surgir na aplicação de uma proposta educativa ativa e próxima a a realidade da indústria.

Os aspectos críticos observados no planejamento da abordagem foram importantes para diminuir o impacto destes na execução da abordagem e nos resultados da aprendizagem. A Atenção com a Linguagem, com o perfil e experiência da turma e com a adaptação ao currículo ou curso, evitaram Curva de Aprendizagem desnecessária à proposta da disciplina. Designar aluno para auxílio dos estudantes pode auxiliar no processo de suporte mais próximo nas atividades.

A carga de competências necessárias a serem estimuladas pela disciplina foi um fator desafiador para definir o escopo do que seria coberto pela proposta. Esse fator foi determinante para a influência do tempo de forma negativa para as decisões na estratégia de atividades e na execução da abordagem, forçando ao professor/aplicador a extensão de prazos de entrega de atividades. A natureza opcional da participação foi relevante para baixa atração de parte da turma e para a motivação dos que decidiram participar até o final.

O Aspecto de influência mais limitadora na abordagem foi o Tempo reduzido para o desenvolvimento da proposta, influenciando na estratégia e planejamento da atividade, na atração dos estudantes e no cronograma de entrega das atividades, demandando esforço docente e discente para o alcance dos objetivos.

A curva de aprendizagem foi o aspecto mais presente na execução da abordagem. Foi necessário o domínio de diversas ferramentas previamente, o domínio do código e de como participar ativamente da abordagem. O Resultado de tanto esforço foi o alcance

dos objetivos propostos, com reconhecida aprendizagem das ferramentas e dos aspectos técnicos de testes objetivados.

A percepção da aprendizagem por parte dos estudantes e instrutores foi o aspecto mais positivo observado na abordagem. A curva de aprendizagem necessária e desenvolvida nas atividades estimulou o estudante a observar positivamente sua aprendizagem tanto nos aspectos técnicos como nos aspectos sociotécnicos, aumentando a confiança sobre suas habilidades e perspectivas profissionais.

A estratégia de aplicação da abordagem foi o aspecto mais relevante no resultado de aprendizagem, apesar de todas as dificuldades e desafios apresentados no decorrer da proposta, a condução da aprendizagem foi reconhecidamente positiva pelos estudantes e pelo professor. Segundo (NADA, a, p.170) "Numa análise descritiva, percebemos que os estudantes, em sua grande maioria, concordaram com a contribuição da execução do projeto para a sua aprendizagem, para todos os objetivos de aprendizagem tratados pela abordagem.". Por sua vez o alcance do objetivo de aprendizagem ao nível cognitivo mais alto, estimulou o alcance das competências técnicas na área de testes de software e sociotécnicas da Engenharia de Software como um todo. Estas por sua vez podem ser relevantes para o alcance das Competências Gerais esperadas aos egressos de graduação em Computação segundo a (EDUCAÇÃO-MEC, 2016. Seção 1. p. 22), sendo elas especificamente:

I - identificar problemas que tenham solução algorítmica: A necessidade de testes automatizados no JabReb e o desenvolvimento destes pelos alunos estimula o alcance desta necessidade de formação;

III - resolver problemas usando ambientes de programação: As diversas atividades desenvolvidas pelos alunos usando as ferramentas e ambientes de desenvolvimento na solução dos problemas propostos se mostram relevantes no estímulo desta competência;

IV - tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes: A descoberta do que fazer e como fazer no projeto, quais intervenções desenvolver e como executar as atividades de forma a auxiliar o desenvolvimento do JabRef pode ser visto como estimulante para esta competência geral;

VI - gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo e competências organizacionais: A natureza ativa e a imersão na realidade de desenvolvimento de projetos reais, alinhados com as obrigações da disciplina e da necessidade de alcance dos objetivos demonstra o estímulo desta competência;

VII - preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito): A apresentação dos resultados da atividade desenvolvidas pelos estudantes e o interesse da comunidade do JabRef

nestas mostram que essa competência pode ter sido estimulada;

VIII - avaliar criticamente projetos de sistemas de computação: O principal foco da abordagem foi exatamente a avaliação e testagem do JabRef e de seus elementos, mostrando grande estímulo nesta competência;

IX - adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho: A abordagem aqui analisada tem grande influência nesta competência. Os estudantes observaram a possibilidade de atuar em novos métodos de desenvolvimento e ganhar confiança sobre suas habilidades;

X - ler textos técnicos na língua inglesa: A codificação do JabRef e sua documentação majoritariamente na língua inglesa (NADA, a) estimulou o estudante a desenvolver esta competência;

XII - ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender os benefícios que este pode produzir: Os estudantes contribuíram para uma comunidade de desenvolvimento com suas atividades, trabalharam em equipe, apesar de alguns alunos terem executado atividades individualmente (Esse problema pode ser resolvido com a obrigatoriedade dos grupos colaborarem nos resultados entre si), os mesmos foram estimulados a contribuir e compreender contribuições na comunidade, estimulando esta competência.

Após toda essa discussão podemos perceber os benefícios da abordagem para a aprendizagem dos estudantes. Para visualizar a relevância dos aspectos na abordagem nas diferentes fases da mesma podemos usar a ficha de listagem dos aspectos críticos aqui proposto para listar os aspectos mais relevantes na abordagem do Estudo de Caso 2 como mostra a tabela 4.34

4.4 UM MODELO PARA AVALIAR A EFICÁCIA DO USO DE PROJETOS FLOSS NO ENSINO DE ES149

Tabela 4.34 Proposta de uso do Modelo Conceitual para avaliar a eficácia do uso do Projeto JabRef no Ensino de Teste de Software no Estudo de Caso

Fichamento dos Aspectos observados na aplicação da Abordagem		
Controle		
Planejamento	Execução	Avaliação
Atividade: Elaborar e executar ao menos uma vez um plano de testes de regressão, incluindo os testes implementados pela equipe		
Competências de ES a ser desenvolvida (Objetivo de aprendizagem) : Capacidade de planejar e gerar casos de testes para softwares de médio porte; Competências Sociotécnicas de ES	Competências em desenvolvimento (Objetivos de aprendizagem): Capacidade de planejar e gerar casos de testes para softwares de médio porte; Competências Sociotécnicas de ES	Objetivos alcançados e competências desenvolvidas de acordo com os níveis Cognitivos (Objetivos de aprendizagem): CRIAR- Capacidade de planejar e gerar casos de testes para softwares de médio porte.
Competências alvo a serem estimuladas (Necessidades de Formação) Não observado no planejamento.	Competências gerais em estímulo (Necessidades de Formação) Não mensurado na Execução	Competências Gerais percebidas na atividade (Necessidades de Formação) CGI; CGIII;CGVI;CGVII; CGVIII;CGIX; CGX; CGXII
Aspectos críticos no planejamento	Aspectos críticos na execução	Aspectos críticos na avaliação
A16- Estratégia para atividades e participações dos estudantes	A1- Tamanho e complexidade do projeto	A16- Estratégia para atividades e participações dos estudantes
A1- Tamanho e complexidade do projeto	A2- Interesse, motivação e atração	A5- Tempo, Calendário ou Cronograma
A3- Adaptação ao currículo ou curso	A5- Tempo, Calendário ou Cronograma	A10- Percepção ou Autopercepção das Habilidade de Computação
A4- Nível de formação e experiência do estudante	A7- Suporte, acompanhamento e avaliação do estudante	A6-Uso ou conhecimento de ferramentas e ambientes de desenvolvimento.
A7- Suporte, acompanhamento e avaliação do estudante	A10- Percepção ou Autopercepção das Habilidade de Computação	A17- Curva de Aprendizagem
A14- Estado atual do projeto	A6-Uso ou conhecimento de ferramentas e ambientes de desenvolvimento.	
A15- Assunto ou Domínio do Projeto	A17- Curva de Aprendizagem	
A5- Tempo, Calendário ou Cronograma	A16. Estratégia para atividades e participações dos estudantes	
A8- Capacidade e Habilidade de Programação		

Fonte: Elaboração Própria

Para contextualizar a avaliação de cada aspecto encontrado de acordo com os relatos e percepções advindas da abordagem podemos usar a Proposta de ficha de avaliação da eficácia de uso do Projeto FLOSS em EES apresentada anteriormente. Um exemplo de fichamento de avaliação da eficácia do uso do JabRef pode ser observada na tabela 4.35

Tabela 4.35 Proposta de ficha de avaliação da eficácia de uso do JabRef no ensino de Teste de Software

Atividade Planejada: elaborar e executar ao menos uma vez um plano de testes de regressão, incluindo os testes implementados pela equipe																		
PROJETO FLOSS ESCOLHIDO: JABREF	Objetivo de Aprendizagem: Capacidade de planejar e gerar casos de testes para softwares de médio porte																	
	Processo cognitivo usado na atividade para atingir objetivo																	
	Lembrar			Entender			Aplicar			Analisar			Avaliar			Criar		
Aspecto que influencia na aprendizagem em ES encontrado no uso de FLOSS	P	NA	N	P	NA	N	P	NA	N	P	NA	N	P	NA	N	P	NA	N
A1- Tamanho e complexidade do projeto:																	X	X
A2- Interesse, motivação e atração:																	X	X
A3- Adaptação ao currículo ou curso:																	X	
A4- Nível de formação e experiência do estudante:																	X	
A5- Tempo, Calendário ou Cronograma																		X
A6- Uso ou conhecimento de ferramentas e ambientes de desenvolvimento																	X	
A7- Suporte, acompanhamento e avaliação do estudante																	X	
A8- Capacidade e Habilidade de Programação																	X	
A9- Suporte ou viabilidade acadêmica																		X
A10- Percepção ou Autopercepção das Habilidade de Computação																	X	
A11- Dinâmica, rotina e cultura de Projetos FLOSS																	X	
A12- Relação com a comunidade e Receptividade do Projeto																	X	
A13- Restrições, Viabilidade e Adequação do Projeto																		X
A14- Estado atual do projeto																	X	X
A15- Assunto ou Domínio do Projeto																	X	
A16- Estratégia para atividades e participações dos estudantes																	X	X
A17- Curva de Aprendizagem																	X	X
A18- Questões Sociais, Éticas e Legais																		X
A19- Desgaste, Entusiasmo e Experiência do Docente																	X	
Considerações do professor sobre a eficácia de uso do projeto na atividade de ensino em ES: O resultado de aprendizagem e dos objetivos planejados indicam que a influência positiva nas temáticas dos aspectos foi maior que a influência negativa. Portanto o uso do JabRef foi eficaz na abordagem.																		
Legenda: P = Influência Positiva; NA = Não associado; N= Influência negativa																		

Analisando os relatos referente aos aspectos que tiveram pontos positivos e limitadores, podemos analisar que os aspectos que tiveram influência negativa em algum momento da abordagem não foram suficientes para superar a influência positiva, pois, os resultados de aprendizagem tanto observados pelo instrutor quanto pelos alunos mostram que a influência na aprendizagem foi mais positiva que limitadora.

Como observado em 4.35 apenas o aspecto A5- Tempo, Calendário ou Cronograma foi constantemente avaliada sobre uma ótica limitadora na abordagem. Os aspectos A9, A13 e A18 não foram associadas a interferências na aprendizagem.

Quando se observa a análise dos resultados positivos do estudo e das competências desenvolvidas pelos estudantes que optaram participar do projeto, considerando o cenário e o perfil dos alunos é pertinente considerar o uso do JabRef como eficaz na abordagem

proposta. Sobre isso (NADA, a, p.177) versa que "Por fim, concluímos que os estudantes cumpriram o que foi proposto: implementaram testes automatizados para testar um software de médio porte envolvendo complexidade similar a encontrada nos softwares existentes nas empresas."

Além do cumprimento do que foi proposto, podemos observar que as competências necessárias na formação do específica em teste de software alinhado com o aprendizado sociotécnico foi relevante para o estímulos das competências gerais necessárias a qualquer graduado com computação segundo as DCNs.

A apresentação dessa abordagem na exemplificação do modelo deve ser vista apenas como um exemplo hipotético. Devido a natureza investigativa da abordagem, muitos aspectos puderam ser vistos sob uma ótica mais científica, e a análise dos resultados de aprendizagem também.

O modelo proposto não deve ser visto com um processo que deve ser seguido de forma inflexível, mas sim um agrupamento de conceitos e temas que se relacionam e que pode servir ao professor para desenvolver um olhar mais direcionado aos fatores de interferência na aprendizagem que podem ser planejados, controlados e avaliados, contribuindo para o ganho de experiência do docente no uso do Projeto FLOSS não apenas sobre aspectos técnicos, mas também pedagógicos.